

У 1740-х рр. в українському та російському мистецтві з'являються елементи стилю рококо. В 1760–1780-ті рр. він набуває поширення, принісши з собою ускладнені форми, вигнуті, надламані лінії, асиметричний орнамент зі стилізованими мушлями, примхливими завитками [7, 14]. Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVIII ст. поєднує європейські та національні риси. Застосовується різьблений декор з рокайлів, рослинних та квіткових мотивів місцевої флори. Листя аканта зображується у вигляді тонких пагінців, що переплітаються в асиметричних вигинах. Орнамент стає менш рельєфним, частіше виконується в техніці ліплення з левкасу. Щедро декорується вбрання, зображуване окремими рослинними елементами і квітами у букетах. Все частіше зустрічається тло без орнаменту.

Декорування тла рослинним різьбленим орнаментом зберігається в українському іконописі майже до кінця XVIII ст. Поволі темперні фарби поступаються місцем олійним, і орнаментовані позолочені тла замінює краєвид.

Примітки

1. *Запаско Я. П.* Орнаментальне оформлення української рукописної книги. – К. : Академія наук УРСР, 1960.
2. *Кара-Васильєва Т.* Українське бароко і літургійне шитво XVII–XVIII ст. // Українське бароко. – Харків : Акта, 2004. – Т. II.
3. *Янковська Д.* Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон XVII ст. // Вісник Львівської академії мистецтв. – 2002. – Вип. 13.
4. *Степовик Д. В.* Іконопис // Історія українського мистецтва. – Т. III. – К., 2011. – С. 505-545.
5. *Жолтовський П. М.* Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. – К. : Наукова думка, 1982.
6. *Кримський С. Б.* Феномен українського бароко // Історія української культури. – Т. III. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 67-93.
7. Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог. – К. : КВІЦ, 2005.

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского Географического общества

Выпускающий редактор

Издательство “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ФРАГМЕНТ ОСНОВАНИЯ ПРЕСТОЛА ИЗ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА “СУДИЛИЩЕ” В ЭСКИ-КЕРМЕНЕ

Важнейшим литургическим устройством любого православного храма является престол. Это именно то, что отличает собственно храм от других культовых сооружений, ибо только наличие престола позволяет осуществлять в храме литургическую жизнь во всей её полноте. Поэтому вопросы реконструкции престолов древних церквей не теряют своей актуальности.

Несколько лет назад мы обнаружили в рукописном полевом дневнике Е. В. Веймарна (бывшего тогда младшим прорабом Эски-Керменской экспедиции) следующую запись: “13-VIII-33 г. ...Ведём постепенно зачистку городской улицы по направлению к намеченным для исследования усыпальницам... Расчищая подход к первому отверстию усыпальницы (самая юго-западн.) в слое натёка, на дороге нашли сильно оббитый престольный столб из известняка следующего вида” [1, л. 1об.]. Далее следовал карандашный набросок находки с указанием её размеров (ил. 1). Поскольку мы тогда не представляли себе оригинала столба, его странная асимметричная форма вызвала у нас большие сомнения в том, что речь, действительно, идёт о “ножке” престола. Не удалось нам проследить по документам и его дальнейшую судьбу*. Но самое существенное затруднение состояло в попытке “привязать” этот престольный столб к

* В других материалах Эски-Керменской экспедиции, в том числе и в итоговых отчётах Н. И. Репникова, никакой информации об этой находке нам отыскать не удалось. Полевой дневник Е. В. Веймарна сброшюрован из очень плохой бумаги, а карандашные штрихи весьма бледные, поэтому расшифровка записи, несмотря на хороший почерк Е. В. Веймарна, потребовала определённых усилий, а воспроизведение рисунка – значительного усиления контраста в графическом редакторе. Возможно, поэтому данная запись ранее не привлекала внимания исследователей.

какому-либо известному храму из района городских ворот Эски-Кермена. Ведь оба храма с вырубными основаниями на поворотах подъездной дороги (один из которых рухнул в обрыв и был нами повторно обнаружен в 2010 г. [2, 160-161], а второй подробно описан Н. И. Репниковым [3, 189; 4, 22-25]), имеют монолитные основания престолов, сохранившиеся *in situ*. Монолитное основание, сохранявшееся до конца 20-х гг. XX в., имел также “Малый” пещерный храм у городских ворот. Сохранилось *in situ* и основание престола в храме над “башенным казематом”. “Большой” пещерный храм имеет гнездо для престольного столба размерами $0,34 \times 0,29$ м, причём с двух из четырёх сторон оно обрамлено характерными асимметричными заплечиками от 4 до 5,5 см, что даёт внешний размер гнезда $0,38 \times 0,345$ м. И, наконец, гнездо в алтарной абсиде, вырубленной с восточной стороны над главными городскими воротами, имеет размеры $0,5 \times 0,4$ м, что также не совпадает с указанными Е. В. Веймарном цифрами. Престол парэклисия “Судилица” вплотную примыкает к скале, а престольное гнездо в главной абсиде этого же храма имеет размеры $0,43 \times 0,42$ м при глубине 0,1 м.

Единственный храм, об алтарной части которого нам на данный момент ничего неизвестно, поскольку она была разрушена ещё в древности – это храм с вырубным основанием, расположенный над городскими воротами на западной площадке скалы [2, 153-155].

Однако в настоящий момент мы полагаем, что результаты наших исследований в состоянии способствовать частичной реконструкции этого важнейшего литургического устройства, располагавшегося в главной абсиде храмово-погребального комплекса “Судилица” на Эски-Керменском плато.

Поскольку этот пещерный комплекс является предметом длительных дискуссий по поводу последовательности возникновения, литургической планировки и назначения отдельных архитектурных элементов его интерьера, то мы на протяжении нескольких лет занимались его повторным обследованием, результатам которого посвятили ряд работ [5-8].

При изучении крещальни “Судилица” нами было попутно установлено, что разбитый резервуар купели в северном компартименте храмового комплекса частично “реконструирован” из материала явно случайного происхождения. В частности, в разлом северо-восточного угла купели вверх ногами был вставлен известняковый фрагмент, представляющий собой характерную нижнюю часть подпрестольного столба, а точнее, её продольную половинку (ил. 2). Следы тёски на тыльной стороне фрагмента указывают на то, что изменение его формы носило сознательный характер. Верхняя часть столба обломана, а сам фрагмент сильно оббит (ил. 3). Наши измерения его размеров практически совпали с результатами замеров, выполненных Е. В. Веймарном: высота обломка – 0,53 м, ширина базы столба – 0,385 м, ширина столба непосредственно над базой – 0,26 м, максимальная высота базы – 0,15 м (с противоположной стороны база оббита до высоты в 0,1 м). Толщина сохранившейся после стёсывания части базы – 0,235 м, толщина сохранившегося столба – 0,19 м. Это позволяет утверждать, что нами повторно обнаружен именно фрагмент основания престола, описанный Е. В. Веймарном.

Но самое существенное состоит в том, что по своей ширине он практически без люфтов вошёл в престольное гнездо главной алтарной абсиды “Судилица” (ил. 4).

Ил. 1 Обломок подпрестольного столба, обнаруженный на подъездной дороге Эски-Кермена в 1933г. Рисунок Е. В. Веймарна [1, л. 1об.]

Ил. 2. Перевернутый обломок ножки престола, вставленный в угол разбитой купели (фото автора)

Ил. 3. Внешний вид обнаруженного архитектурного фрагмента (фото автора)

Ил. 4. Обломок ножки престола, установленный в престольное гнездо главной абсиды комплекса “Судилица” (фото автора)

Ил. 5. Ориентировочный план к работам 1933 г. на городище. Рисунок Е. В. Веймарна [1, л. 3]

Правда, невзирая на это совпадение, мы не можем со стопроцентной вероятностью утверждать, что обнаруженный нами обломок престола принадлежит именно алтарной части “Судилица”. Ведь первоначально обломок был найден не в этом храме, а “на дороге” у “первого отверстия усыпальницы” (“самой юго-западн.” усыпальницы). На другом листе дневника имеется рисунок “ориентировочного план к работам на городище” (ил. 5) [1, л. 3]. Если понимать указания Е. В. Веймарна буквально, то первая по номеру усыпальница – это усыпальница № 130, находящаяся в довольно большом отдалении от “Судилица”*. Видимо, так оно и было. Возможно, именно эта находка дала возможность Е. В. Веймарну высказать предположение о наличии ещё одного храма как раз в районе усыпальницы №1: “В начале главной улицы, примерно в 30-35 м от городских ворот, по восточную сторону улицы в 1933 г. у подошвы возвышающегося здесь плато было зачищено 3 вырубленных в скале костницы, обычного типа. Поэтому их описания мы не даём. Есть предположение, что на этой возвышенности был значительный, но очень сильно разрушенный храм. Полагаем, если это так, то эти костницы относятся к нему. К нему же, видимо, относится большая усыпальница, зачищенная Н. И. Репниковым в 1928 г., находящаяся выше и севернее этих костниц” [10, л. 86]. Отметим, что других упоминаний об этом гипотетическом храме больше нигде не обнаружили.

Правда, можно было бы подумать и о том, что речь идёт о соседней с “Судилицем” усыпальнице № 8, которая как раз и является первой на улице. В 1929 г. эта усыпальница ещё не была раскопана и представляла собой “пещеру, заваленную костями” [11, л. 32]. Однако мы имеем по этому поводу прямое свидетельство того же Е. В. Веймарна: “Если следовать от ворот на территорию городища, то по правую руку, после описанного церковного комплекса (“Судилица” – Н.Д.), будут ещё два входа в вырубленные в скале помещения. Первое, довольно обширное и двухкамерное (второе помещение вырублено вглубь скалы), второе поменьше, сильно заваленное землёй и камнями. Оба помещения не изучались (курсив наш – Н.Д.)” [10, л. 81]. Таким образом, в отличие от усыпальницы № 1, в расчистке усыпальницы № 8 Е. В. Веймарн принимать участия просто не мог.

Наконец, теоретически нельзя исключить и того, что фрагмент подпрестольного столба принадлежал западному надвратному храму с усыпальницей и разрушенной алтарной частью, который расположен почти напротив “Судилица”. Тем не менее, до сих пор мы не встречали на Эски-Кермене двух церквей с одинаковыми размерами остатков престолов или посадочных гнёзд для них, а установка найденного обломка в посадочное гнездо алтаря “Судилица” выявила практически полное совпадение их посадочных размеров по ширине. Поэтому у нас есть основания предполагать, что именно здесь он и находился первоначально.

* На следующих страницах дневника (но, к сожалению, не в нашем случае) Е. В. Веймарн указывал номера усыпальниц именно так, например, № 1(130).

Но в любом случае данная находка позволила получить более наглядное представление о возможной реконструкции первоначального вида алтарной части этого “самого необычного” крымского храмового комплекса*.

Примечания

1. Рукописный архив ИИМК, ф. 2, оп. 1. 1933 г., д. 290.
2. Днепровский Н. В. Культурный комплекс у южных ворот Эски-Кермена // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Севастополь ; Тюмень, 2011. – Вып. III. – С. 148-184 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://maiask.ru/data/documents/MAIASK3-2011>.
3. Репников Н. И. Остатки укреплений Эски-Кермена // ИГАИМК. – Л., 1932. – Т. 12. – Вып. 1-8. – С. 181-212.
4. Репников Н. И. Подъемная дорога Эски-Кермена // ИГАИМК. Материалы Эски-Керменской экспедиции. – М. ; Л., 1935. – Вып. 117. – С. 18-42.
6. Днепровский Н. В. К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма” на подъездной дороге Эски-Кермена // Материалы Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012. – С. 7-10.
7. Днепровский Н. В. К вопросу о происхождении парэклисия пещерного храма “Судилище” на Эски-Кермене // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2013. – С. 150-158.
8. Днепровский Н. В. К вопросу об устройстве баптистерия, входящего в комплекс пещерного храма “Судилище” на Эски-Кермене // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2014. – С. 140-151.
9. Днепровский Н. В. К вопросу о каноничности литургической планировки храмового комплекса “Судилища” на Эски-Кермене: херсонские параллели // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2014. – С. 178-185.
10. Научный архив ГБУ РК БИКАМЗ, ф. 22, оп. 1, д. 80. Веймарн Е. В., Чореф М. Я. “Пещерные города” Крыма, гл. II. Большие средневековые городища (города) на II-ой гряде гор Юго-Западного Крыма (первый набросок).
11. Рукописный архив ИИМК, ф. 2, оп. 1. 1929 г., д. 214.

Ивакина Л. Г.

Заведующая отделом “Музей “Золотые ворота”
Национальный заповедник “София Киевская”

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПАВИЛЬОНА НАД РУИНАМИ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ В КИЕВЕ

Золотые ворота в Киеве являются одним из известнейших памятников древнерусской оборонной и культовой архитектуры. Существует многочисленная историография, посвященная исследованиям Золотых ворот. Следует отметить работы Ю. Асеева, С. Высоцкого, Е. Корж, Е. Лопушинской, Н. Холостенко. Эти ученые не только исследовали руины Золотых ворот XI в., но и предложили свои реконструкции Золотых ворот.

Задача настоящей статьи – на основе архивных материалов проследить историю создания проекта защитного павильона над руинами Золотых ворот, воссоздающего его первоначальный облик.

После раскрытия археологом-аматором К. Лохвицким остатков Золотых ворот все меры, предпринятые для сохранения руин в XIX в. (постройка контрфорсов и железных покрытий, обкладка кирпичом), не привели к желаемым результатам. Памятник, находившийся под открытым небом, продолжал разрушаться. Поэтому уже в начале XX в. на заседаниях Киевского общества охраны памятников старины и искусства (КООПСИИ) обсуждались более радикальные меры его сохранения. Тогда впервые была сформулирована идея возвести над руинами

* О том, насколько существенным может оказаться второй момент, говорит курьезный эпизод, произошедший в нашем присутствии буквально через час после установки престольного столба на своё (?) место. Экскурсовод, пришедший в храм вместе с экскурсантами, во всеулышание посетовал на то, что “кто-то зачем-то воткнул сюда перевернутую капитель от колонны”. Это маленькое забавное происшествие указывает на то, что современные экскурсоводы (во всяком случае, некоторые из них) попросту не имеют представления о том, как выглядел престол пещерного храма – и это притом, что неподалёку находится Херсонес, где подобные престолы не являются редкостью.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015